

Papel da microbiota intestinal na função cognitiva de pacientes idosos com depressão: uma revisão narrativa

Maria Clara Abreu Camilo¹, Rafael Righetto Flores¹, Marileia Chaves Andrade²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12608482>

RESUMO:

Introdução: A depressão representa um crescente problema de saúde pública mundial, com repercussões mentais, físicas e socioeconômicas para a sociedade atual. O processo de envelhecimento, caracterizado por uma diminuição progressiva das funções biológicas, principalmente, do sistema nervoso central, favorece a recorrência de transtornos do humor, como a depressão, em idosos. Pesquisas recentes buscam estabelecer a relação da microbiota intestinal com as patologias psiquiátricas, a fim de entender os papéis desse complexo ecossistema na fisiopatologia da depressão. **Objetivo:** analisar artigos sobre o papel da microbiota no cognitivo de pacientes idosos com depressão. **Métodos:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, que não esgota fontes de informação nem utiliza estratégias de busca sofisticadas. A busca foi realizada no PubMed entre março e maio de 2024, com publicações de 2019 a 2024, usando os descritores “cognition”, “aging”, “depression” e “microbiota”. A seleção considerou artigos em português ou inglês com esses termos no título ou resumo. Estudos fora dos critérios de inclusão ou do período definido foram excluídos. A subjetividade dos autores pode influenciar a seleção e interpretação das informações. **Resultados:** A revisão analisou 12 artigos sobre a relação entre microbiota e função cognitiva em idosos com depressão, evidenciando que alterações na microbiota, especialmente a redução na diversidade microbiana e o aumento de bactérias patogênicas, podem levar à disbiose. Essa disbiose está associada a inflamações crônicas, comprometimento da barreira intestinal e neuroinflamação, afetando negativamente a saúde cognitiva e emocional. A disbiose impacta a produção de neurotransmissores, exacerbando sintomas depressivos e o declínio cognitivo. **Conclusão:** O equilíbrio da microbiota é crucial para a prevenção de transtornos depressivos e declínio cognitivo em idosos, destacando a necessidade de abordagens integradas que considerem fatores microbiológicos e neuropsiquiátricos. Infere-se que com o avanço da idade a microbiota intestinal sofre alterações na sua composição, que contribuem para a gênese e manutenção dos sintomas depressivos.

Palavras-chave: Conhecimento; Longevidade; Microbiota.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa - NUP